

УДК 811.161.1:37.01
**ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ**

ЛЮБИВАЯ ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА

Студентка 3 курса Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа имени Абая, специальность «Педагогика и методика преподавания языка и литературы основного среднего образования», квалификация «Учитель русского языка и литературы», Усть-Каменогорск, Казахстан

МИРОНЕНКО ИННА ПАВЛОВНА

Преподаватель специальных дисциплин высшей категории Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа имени Абая, Усть-Каменогорск, Казахстан

***Аннотация:** Статья посвящена изучению эффективности применения интерактивных технологий на уроках русского языка и литературы в 5–9 классах, а также внедрению интерактивных заданий в учебный процесс.*

***Ключевые слова:** интерактивные технологии, цифровизация образования, русский язык, литература, интерактивные сервисы, учебная мотивация, качество знаний, цифровые образовательные ресурсы, педагогический эксперимент.*

Введение

Современное образование стремительно развивается в направлении цифровизации, что делает использование интерактивных технологий одним из ключевых требований к современному уроку. Русский язык и литература — предметы, требующие высокой степени вовлеченности, аналитического мышления, способности работать с текстами различных жанров. Традиционные методы обучения не всегда соответствуют интересам современных учащихся, привыкших к визуальной, динамичной и мультимедийной подаче информации.

Интерактивные сервисы (Genially, Wordwall, LearningApps, Fliptok и др.) позволяют разнообразить процесс обучения, активизировать внимание, стимулировать творческую и мыслительную деятельность, а также обеспечивать гибкую форму контроля знаний.

Актуальность исследования заключается в приоритетном внимании современной педагогической мысли к инновационным технологиям обучения, в связи с чем осмысливается процесс влияния интерактивных технологий на качество усвоения знаний, поднимается проблема определения их эффективности и разработки методических рекомендаций по их применению на уроках русского языка и литературы в 5-9 классах.

Цель: выявить возможности эффективного использования интерактивных технологий на уроках русского языка и литературы и разработать методические рекомендации по их внедрению в образовательный процесс.

Задачи:

1. Изучить методическую литературу по теме исследования
2. Рассмотреть возможности применения интерактивных технологий при изучении русского языка и литературы в среднем звене.
3. Разработать и апробировать интерактивные задания с использованием Genially, Wordwall, LearningApps, Fliptok для уроков русского языка и литературы в 5-9 классах
4. Проанализировать результаты исследования и разработать методические рекомендации по применению интерактивных технологий на предметах филологического цикла в 5-9 классах.

Объект исследования: Процесс преподавания русского языка и литературы в современной школе.

Предмет исследования: методы и приёмы использования интерактивных технологий на уроках русского языка и литературы в 5-9 классах.

Гипотеза исследования: систематическое и методически обоснованное использование интерактивных технологий на уроках русского языка и литературы повышает качество усвоения теоретического материала и приводит к росту успеваемости.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; педагогическое наблюдение; сравнение традиционных и интерактивных подходов; педагогический эксперимент; анализ результатов учебной деятельности.

Новизна исследования заключается в том, что представлена комплексная система применения интерактивных ресурсов в обучении русскому языку и литературе. Созданы авторские интерактивные задания и разработки уроков, адаптированные под изучение школьного курса. Оценено влияние цифровых инструментов на учебную мотивацию и результаты усвоения материала.

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты данного исследования могут быть использованы студентами для повышения эффективности уроков и повышения качества знаний по предмету.

Интерактивные технологии — это методы обучения, при которых учащиеся вовлечены в активный процесс взаимодействия с материалом, преподавателем и одноклассниками.

Они позволяют: формировать навыки самостоятельного анализа; развивать критическое мышление; работать с визуальными и мультимедийными объектами; усиливать мотивацию за счёт игровых и современных технологий. [1]

Характеристика интерактивных платформ:

1. Genially - подходит для создания квестов, интерактивных карт, презентаций, комиксов, тестов с анимацией. Особенно эффективно при изучении биографии писателей, сюжета произведений, тропов.

2. Wordwall - популярный инструмент для игр и тренажёров: «Сопоставление», «Викторина», «Правда или ложь», «Анаграммы». Удобен в орфографии, пунктуации, работе с лексическими нормами.

3. LearningApps - позволяет создавать интерактивные упражнения разного уровня сложности: классификация, восстановление текста, работа с грамматическими конструкциями.

4. FlipTok - используется для коротких видеообъяснений, карточек с теорией, мини-разборов литературных текстов. Особенно полезен для домашних заданий. [4]

В ходе исследования были разработаны и применены следующие формы работы:

- Интерактивные литературные квесты;
- Цифровые викторины по орфографии и морфологии;
- Интерактивные карточки для разбора отрывков;
- Визуальные схемы и интерактивные таблицы;
- Игровые задания по развитию речи;
- Тесты с автоматической проверкой. [4]

Достоинство внедрения интерактивных технологий:

- повышение мотивации и интереса к уроку;
- наглядность и удобная визуализация материала;
- развитие критического мышления и аналитических навыков;
- мгновенная обратная связь при выполнении заданий;
- индивидуальный темп работы ученика;
- формирование цифровой грамотности;
- повышение качества усвоения теории и практики. [3]

Недостатки и трудности:

- технические сбои и недостаток оборудования;

- значительные временные затраты на подготовку материалов;
- риск перегрузить урок визуальными элементами;
- различный уровень цифровых навыков у учащихся;
- ограничения бесплатных версий платформ;
- вероятность подмены учебного содержания «игровой формой». [3]

Рекомендации по применению интерактивных технологий:

- использовать интерактивные сервисы систематически и в соответствии с целями урока;
- заранее планировать время и давать чёткие инструкции учащимся;
- комбинировать интерактивные задания с традиционными видами работы;
- подбирать сервисы с учётом возраста и уровня подготовки класса;
- применять интерактивы для домашней работы и повторения материала;
- привлекать учащихся к созданию собственных цифровых проектов;
- адаптировать задания под разный уровень сложности;
- предварительно проверять работоспособность ссылок и оборудования. [2]

Результат исследования: Экспериментальное исследование по использованию интерактивных технологий на уроках русского языка и литературы было проведено на базе КГУ «Школа-лицей №34» акимата города Усть-Каменогорска УО ВКО в 6 «А» — экспериментальный, 6 «Б» — контрольный классах.

Для выявления уровня успеваемости по предметам был проведен входной срез знаний. Входная диагностика показала, что уровень знаний в двух классах оказался практически одинаковым:

- Экспериментальный (6 «А»): высокий — 34%, средний — 46%, низкий — 20%.
- Контрольный (6 «Б»): высокий — 32%, средний — 40%, низкий — 28%.

Для подтверждения или опровержения выдвинутой нами гипотезы в экспериментальном классе была проведена система уроков с использованием интерактивных технологий. Эксперимент проводился в течение одной четверти.

В контрольном классе обучение велось традиционным способом с минимальным количеством интерактивных технологий. По завершении эксперимента был проведен контрольный срез знаний по предметам. Контрольный срез показал повышение качества знаний в экспериментальном классе:

- Экспериментальный (6 «А»): высокий — 68%, средний — 24%, низкий — 8%.
- Контрольный (6 «Б»): высокий — 42%, средний — 48%, низкий — 10%.

Таким образом, гипотеза исследования была подтверждена.

Выводы: Использование интерактивных технологий на уроках русского языка и литературы приводит к повышению качества знаний учащихся. Результаты эксперимента показали увеличение числа школьников с высоким уровнем освоения материала по сравнению с традиционной моделью обучения. Интерактивные инструменты не заменяют классические методы, но эффективно дополняют их, делая процесс усвоения знаний более доступным, наглядным и результативным для современных обучающихся.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Андреева В. И. Интерактивные технологии в современном образовании. — М., 2021.
2. Сергеева Н. А. Цифровая дидактика: методические рекомендации. — М., 2022.
3. Педагогические подходы к цифровому обучению // Журнал «Образование и наука». — 2023.
4. Официальные ресурсы платформ Genially, Wordwall, LearningApps, Fliptok.